

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РОССИИ

Ситников Егор Дмитриевич

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», магистрант

E-mail: sit.egor2831@gmail.com

Прокопьева Евгения Леонидовна

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», д.э.н., профессор

E-mail: evgenia-prokopjeva@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511437>

Аннотация: В статье дана классификация финансовых продуктов для граждан – инвестиционных, сберегательных и гибридных. Проанализирована динамика отдельных показателей активности населения на финансовом рынке. Обозначены ключевые проблемы и пути их решения в целях повышения инвестиционной направленности финансового рынка и вовлечения в него граждан.

Ключевые слова: «длинные деньги», пенсионные продукты, страхование жизни, индивидуальный инвестиционный счёт, программа долгосрочных сбережений, гибридный продукт, квалифицированный инвестор.

В настоящее время реальный сектор экономики России испытывает потребность в «длинных деньгах». Основная часть долгосрочных финансовых ресурсов сосредоточена у населения. Поэтому крайне важно развивать на финансовом рынке долгосрочные финансовые продукты и стимулировать граждан их использовать.

В нашей стране сберегательные и инвестиционные продукты представлены в правовом поле и научной литературе как разные.

Основная функция сберегательных продуктов – это сохранение номинальной стоимости средств и возможность получать фиксированный доход, а их ключевыми показателями являются безопасность и высокая ликвидность, но не простота капитала [2].

К сберегательным продуктам относят банковские вклады и накопительные счета, а также пенсионные накопления.

Банковский вклад – это договор между физическим лицом и банком, согласно которому банк принимает денежные средства на определенный срок, по истечению которого банк обязуется выплатить проценты и вернуть вложения [12]. Сберегательный характер имеют не любые вклады, а долгосрочные, в российской практике – это вклады сроком более года.

Накопительный счет сочетает функции текущего счета и вклада. Однако он имеет сберегательную природу, поскольку, несмотря на возможность движения по счету, ставка по нему повышенная для стимулирования накоплений.

Пенсионные накопления – это средства, формируемые на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица за счет страховых ставок работодателя и инвестируемые профессиональными участниками пенсионного рынка [9]. С 2024 года появился новый пенсионный продукт – программа долгосрочных сбережений (ПДС), целью реализации которой является массовое формирование долгосрочных сбережений гражданами. Реализуют программу негосударственные пенсионные фонды.

Инвестиционные продукты представляют собой размещение капитала с целью получения дохода, при этом отсутствуют гаранты возвратности, а уровень дохода пропорционален уровню риска [7].

К инвестиционным продуктам относят: акции и облигации, паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Паи ПИФ – это доля в имущественном фонде, сформированном за счёт средств, и управляемом профессиональной управляющей компанией. Доход инвестора обеспечивает рост стоимости чистых фондов и не гарантируется [10].

Индивидуальный инвестиционный счет – это счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента [11].

Стоит отметить, что традиционные разграничения между сберегательными и инвестиционными продуктами стираются за счёт технологических инноваций. Таким образом, появляются гибридные продукты, которые можно назвать сберегательно-инвестиционными. Эти финансовые инструменты объединяют сохранение капитала и возможность получить дополнительный доход.

К гибридным продуктам можно отнести структурные продукты и страхование жизни, ИИС с защитой капитала.

Структурные продукты (СП) – это разные комбинации простых финансовых инструменты для формирования портфеля с нестандартными характеристиками, обеспечивающего более эффективное размещение средств по сравнению с депозитами в части соотношения риск / доходность при заданном рыночном сценарии.

Разновидностью структурного продукта можно считать ИИС с элементами защиты капитала. Это, по сути, тот же самый счет, только инвестор выбирает максимально низкорискованные активы, чтобы снизить волатильность портфеля и защитить его от возможных убытков. Такие продукты, как правило, предлагаются брокерскими компаниями для оптимизации портфеля.

Накопительное, инвестиционное и долевое страхование жизни (НСЖ, ИСЖ, ДСЖ). Эти продукты также носят двойственный характер. Они совмещают страховую защиту (сберегательная составляющая) и инвестирование части взносов в различные финансовые инструменты для роста капитала.

Накопительное страхование жизни – это долгосрочное страхование, в рамках которого часть страховой премии направляется на накопление, а другая часть обеспечивает страховую защиту. Доход по НСЖ не гарантирован полностью, но многие продукты предусматривают минимальную гарантированную доходность.

Инвестиционное страхование жизни – в большей степени инвестиционный продукт, сочетающий страхование жизни и инвестиции в финансовые активы. Инвестиционную стратегию выбирает клиент.

Долевое страхование жизни – новый продукт для граждан, появился в 2025 году [6]. ДСЖ совмещает элементы страхования жизни и дает возможность получения инвестиционного дохода, так как часть страховой премии которых направляется на страховое покрытие, а оставшаяся часть инвестируется в ПИФ.

Рассматривая граждан как инвесторов на финансовом рынке, нужно учитывать, что в российском законодательстве и практике разграничивается их статус – квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.

Квалифицированный инвестор — это инвестор, имеющий подтвержденный опыт, знания и / или финансовые возможности для оценки рисков и инвестирования в более сложные и рискованные финансовые инструменты [11, ст. 51.1]. Неквалифицированный инвестор — это инвестор без такого статуса, имеющий доступ к ограниченному перечню простых и ликвидных финансовых инструментов. Большинство граждан являются неквалифицированными инвесторами.

Таким образом, на российском финансовом рынке представлен широкий перечень инструментов для граждан от консервативных сберегательных и рискованных инвестиционных до гибридных форм, в которых сочетаются оба элемента.

В таблице 1 представлена динамика объёмов наиболее распространенных инвестиционных и сберегательных продуктов для граждан и их совокупный прирост за 2020 - 2024 гг.

Таблица 1. Динамика показателей отдельных сберегательных и инвестиционных продуктов для населения в РФ, в млн. рублей

Примеры сберегательных и инвестиционных продуктов для граждан	2020	2021	2022	2023	2024
Банковские вклады [1]	25718296	29206330	34196392	43899869	56169268
Средства на ИИС [4]	377500	551220	445800	543000	594600
Паи ПИФ [5]	5040083	7129893	7660489	12391507	16803897
Премии по страхованию жизни [3]	430517	524402	511299	775061	2033132
Пенсионные накопления [8]	4668827	4833925	4788591	5416961	5871680

Источники: [1, 4, 5, 3, 2].

На рисунке 1 представлены годовые темпы прироста приведенных показателей. График показывает, как менялась привлекательность различных продуктов в разные периоды. В период всплеска интереса к инвестиционным инструментам в 2021-2022 гг. и последующее замедление роста в условиях изменения макроэкономической и геополитической среды.

Рисунок 1. Годовой прирост объемов показателей по основным финансовым инструментам, доступным населению

На рисунке 2 предоставлена диаграмма для сопоставления масштабов рынка и показателей роста по основным сегментам рынка финансовых продуктов для населения.

Рисунок 2. Темпы роста показателей по отдельным финансовым инструментам для населения в РФ за 2024 год

В составе сберегательных и инвестиционных продуктов преобладают банковские вклады граждан — их остатки по счетам на конец периода составляют более 56 трлн рублей. Это объясняется высоким уровнем доверия населения к банковской системе за счёт системы страхования вкладов, а также инфраструктурная доступность банковской сферы и высокими процентными ставками.

Существенно выросли за год объемы средств на ИИС (+9%) и в ПИФ (+35%). Это связано, в первую очередь, с налоговым стимулированием и повышением финансовой грамотности населения.

Однако даже при таком приросте на ИИС и ПИФы приходится менее 8% всех средств, размещенных в финансовых инструментах. ИИС позиционировался как инструмент по привлечению «длинных» денег населения в экономику, но фактически превратился в налоговую «лазейку» для краткосрочного размещения средств. Это подтверждается и статистикой: несмотря на рост числа открытых ИИС, средний срок удержания активов на таких счетах остается низким — по данным Московской Биржи, около 40% клиентов закрывают ИИС сразу после истечения трехлетнего срока, не продлевая его [4].

Страхование жизни, несмотря на сравнительно небольшой объем (чуть более 2 трлн руб.) показывает значительный прирост за последний год более 2,5 раз. Это связано с гибридной природой продукта: клиент получает и страховую защиту, и инвестиционный доход. Это еще раз подчёркивает потенциал сберегательно-инвестиционных продуктов. Стремительный рост страхования жизни также отмечался за счет агрессивной маркетинговой стратегии страховщиков путем предложения краткосрочных договоров (от 3 месяцев) с повышенной ставкой доходности при условии заключения долгосрочного договора.

Вывод:

По результатам исследования можно сделать вывод о фрагментарности рынка, которая выражается в присутствии отдельных продуктов сберегательного и инвестиционного характера. При этом, финансовый рынок характеризуется неустойчивостью и существенно зависит от рыночной конъюнктуры. Методы налогового стимулирования воздействуют на население, однако они носят кратковременный характер. Граждане России не склонны к долгосрочным накоплениям и инвестициям по причинам высоких рисков различных инвестиционных продуктов и сравнительно высокой доходности традиционных банковских вкладов.

Таким образом, необходима системная работа в сфере повышения финансовой грамотности населения, масштабная информационная кампания и расширение налоговых стимулов. Также важно обеспечить гарантии в области защиты прав инвесторов и прозрачность деятельности финансовых посредников в области формирования доходности инвестиционных и сберегательных продуктов.

Только путём реализации комплексных государственных мер при заинтересованности финансовых институтов можно добиться стабильного роста объемов инвестиций и сбережений граждан долгосрочного характера.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Банк России. Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/
2. Берзон Л.А., Староверова Е.А. Финансы: учебник. Под ред. Л.А. Берзона. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. 573 с.
3. Динамические ряды основных показателей деятельности страховщиков [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/statistics/insurance/ssd_stat/#t4
4. Динамические ряды основных показателей сегмента индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/statistics/rcb/iis_stat/
5. Динамические ряды основных показателей деятельности паевых инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов. [Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/statistics/RSCI/activity_uk_if/stat_pif_aif/
6. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 4015-1».
7. Ковалёв В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2021. 768 С.
8. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_coll/ops_npf/2020y/
9. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ.
10. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ.
11. [Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#)
12. Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.
13. Что такое структурные продукты и когда их стоит покупать [Электронный ресурс]. URL: <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-takoe-strukturnye-produkty-i-kogda-ikh-stoit-pokupat>